

**ОСНОВНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ХАРАКТЕРА
У ПОДРОСТКОВ**

Зияева Мехрихон¹, Ахмедова Гулсара²

¹ магистрант 1-го курса НУУЗ им. М.Улугбека,

²PhD, НУУЗ им. М.Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516698>

Аннотация: В подростковом возрасте происходят значительные изменения в организме, включая сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Это время активного физического и психологического развития, когда забота о здоровье подростков имеет особую важность. Основные особенности работы этих систем в подростковом возрасте и их влияние на общее состояние здоровья требуют глубокого изучения и понимания.

Ключевые слова: подростковый возраст, сердечно-сосудистая система, эндокринная система, здоровый образ жизни, физическая активность, питание, здоровье.

Annotation: During adolescence, significant changes occur in the body, including the cardiovascular and endocrine systems. This is a time of active physical and psychological development, when caring for the health of adolescents is of particular importance. The main features of the operation of these systems during adolescence and their impact on overall health require in-depth study and understanding.

Key words: adolescence, cardiovascular system, endocrine system, healthy lifestyle, physical activity, nutrition, health.

Annotatsiya: O'smirlik davrida organizmda, shu jumladan yurak-qon tomir va endokrin tizimlarda sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi. Bu faol jismoniy va psixologik rivojlanish davri bo'lib, o'smirlarning sog'lig'iga g'amxo'rlik qilish alohida ahamiyatga ega. Ushbu tizimlarning o'smirlik davridagi faoliyatining asosiy xususiyatlari va ularning umumiy salomatlikka ta'siri chuqur o'rganish va tushunishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: o'smirlik, yurak-qon tomir tizimi, endokrin tizim, sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, ovqatlanish, salomatlik.

Подростковый возраст сопровождается эмоциональными колебаниями и поиском себя, что делает его уникальным периодом в жизни человека. Изучение особенностей функционирования сердечно-сосудистой и эндокринной систем у подростков поможет разработать эффективные методы поддержания здоровья и предотвращения заболеваний в этом периоде.

Цель: Целью данного тезиса является рассмотрение основных особенностей сердечно-сосудистой и эндокринной систем у подростков, их влияния на здоровье и методов поддержания здорового образа жизни в этом возрасте. Мы стремимся выявить факторы, влияющие на здоровье подростков, и предложить практические рекомендации для поддержания их физического и психологического благополучия.

Методы и материалы исследования: Для исследования функционального состояния эндокринной системы были проведены анализы уровня гормонов надпочечников кортизола и дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в утренней не стимулированной слюне у подростков девочек и мальчиков в возрасте 15-16 лет. Пробы слюны до проведения анализа хранили в морозильной камере при температуре -20°C. Концентрацию гормонов определяли иммуноферментным методом с помощью стандартных диагностических

наборов. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось с помощью методов электрокардиографии и поликардиографии. Для анализа вариабельности сердечного ритма использовался метод фазового анализа.

Результаты: Исследование показало, что у подростков наблюдается значительное увеличение сердечной мышцы, улучшение ее функциональных возможностей и ускорение обмена веществ. Однако, также выявлены некоторые проблемы, такие как аритмии или повышенное артериальное давление. Уровень гормонов в эндокринной системе также может значительно колебаться, что влияет на общее состояние здоровья подростков. Изучение фазового анализа сердечной деятельности позволило выявить особенности работы сердца в разные возрастные периоды подросткового развития.

Обсуждение: Физическая активность, правильное питание и поддержка со стороны окружающих играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой и эндокринной систем у подростков мальчиков и девочек. Регулярные медицинские осмотры и консультации специализированных и медицинских специалистов также необходимы для выявления и предотвращения возможных проблем у подростков девочек и мальчиков. Важно учитывать не только физическое, но и эмоциональное состояние подростков мальчиков и девочек, так как стрессы и переживания могут оказывать негативное воздействие на их эмоциональное и психическое здоровье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баевский Р.М. Вариабельность сердечного ритма. Медико– физиологические аспекты / вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и практическое применение // Тезисы докладов IV всероссийского симпозиума с международным участием, 19–21 ноября 2008 г., посвященного юбилею заслуженного деятеля науки РФ, профессора Романа Марковича Баевского. Ижевск 2008.
2. Безобразова В.Н., Догадкина С.Б., Пономарева Т.А. Возрастное развитие периферического отдела сердечно-сосудистой системы // Физиология развития ребёнка: руководство по возрастной физиологии/ под ред. М.М. Безруких, Д.А. Фарбер. – М.- Воронеж: МПСИ, 2010. – 767 с
3. Берсенева И.А. Оценка адаптационных возможностей организма у школьников на основе анализа вариабельности сердечного ритма в покое и при ортостатической пробе: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – 2000.– 17 с.
4. Зиненко Е.С. Срочная адаптация центральной гемодинамики и кровообращения головного мозга детей дошкольного возраста к умственной нагрузке: автореф. дис. ... канд. биол. наук. – М., 2010. – 19 с
5. Казин Э.М., Мирзаханова Р.М., О.Л.Тарасова Оценка адаптивных возможностей организма подростков с различным темпом полового созревания по соматическим, вегетативным и гормональным показателям // Валеология. – 2002. – № 3. – С. 70-73.
6. Карпман В.Л. Фазовый анализ сердечной деятельности. – М: Медицина, 1965. – 159 с.